

Il malintenso della nipote (Plut. Cons. ux. 608B)

[*The Misunderstanding about the Granddaughter (Plut. Cons. ux. 608B)*]

da

Angelo Casanova
Università di Firenze
casanova@unifi.it

Riassunto

L'inizio della *Cons. ux.* consente di capire che il messo inviato dalla moglie di Plutarco, a comunicargli la brutta notizia della morte della loro figlioletta, andò prima a Tanagra e poi si avviò verso Atene, fiducioso di incontrarlo per la strada. Ma l'incontro non avvenne: e così Plutarco apprese la notizia a Tanagra *παρὰ τῆς θυγατρὶδῆς*. Molti studiosi hanno osservato che questa non può essere una nipote di cui Plutarco è nonno (all'età di 40 anni o poco più) e hanno argomentato che forse può essere una nipote di cui è zio (cioè figlia di uno dei suoi fratelli); Babut ha pensato invece che potrebbe essere indicata così una nuora di Plutarco. L'articolo discute il problema e indica una nuova soluzione per l'enigma della nipote che abitava a Tanagra.

Parole-Chiave: Plutarco, *Consolatio uxoris*, Familiari, Parenti, Nipote, Nuora.

Abstract

At the very beginning of the *Cons. ux.*, we gather that the messenger sent by Plutarch's wife, to tell him about their child's death, went first to Tanagra and then left for Athens, expecting to meet Plutarch on the way. The meeting, however, did not occur, so that Plutarch only heard of the news *παρὰ τῆς θυγατρὶδῆς*, when he arrived at Tanagra. Several scholars maintain that this girl can hardly be a granddaughter of Plutarch (who was about forty at that moment) and assume she might be his niece (i.e. a daughter of one of his brothers); Babut, instead, believes that by this Greek term Plutarch refers to one of his daughters-in-law. This paper discusses the whole problem and suggests a new explication for the misunderstanding concerning the granddaughter who lived in Tanagra.

Keywords: Plutarch, *Consolation to his wife*, Family's terminology, Relatives, Granddaughter, Niece, Daughter-in-law.

Plutarco inizia la sua *Consolazione alla moglie* con una frase molto nota e ripetutamente citata (608B):

Πλούταρχος τῇ γυναικὶ εὖ
πράττειν.

1. Ὅν ἔπεμψας ἀπαγγελοῦντα
περὶ τῆς τοῦ παιδίου τελευτῆς,
ἔοικε διημαρτηκέναι καθ' ὁδὸν
εἰς Ἀθήνας πορευόμενος· ἐγὼ δ'
εἰς Τάναγρον ἐλθὼν ἐπυθόμην
παρὰ τῆς θυγατριδῆς.

Plutarco saluta sua moglie.

L'uomo che hai mandato ad avvertirmi della morte della bambina mi ha mancato, pare, lungo la strada e ha proseguito per Atene: così io, giunto Tanagra, l'ho saputo da mia nipote.

Ho riportato per chiarezza la traduzione di Giuliano Pisani (2017), che è certamente la migliore delle traduzioni italiane recenti; ma anche quella di Impara-Manfredini (1991) termina con le parole “l'ho appreso da mia nipote”. Parole analoghe s'incontrano in quella di Adele Vaghi (1993) e in quella di Francesco Chiossone (2010)¹. È doveroso però aggiungere che in italiano la parola “nipote” è sempre

equivoca, perché può indicare sia la nipote di uno zio che la nipote di un nonno. Lo stesso, per di più, si può dire per il latino: si veda, a titolo di esempio, la traduzione di W. Xylander (1570) “de nepte inaudivi” e quella di F. Dübner (Didot, 1841) “ex nepte inaudivi”.

Non c'è dubbio invece che il greco θυγατριδῆ significa specificamente “figlia di figlia” e quindi indica con precisione esclusiva la nipote del nonno materno. Il termine non è mai usato in altre accezioni, come confermano il LSJ (e gli altri dizionari), i lessici antichi compatti (Hesych.: θυγατριδῆ· ἐγγόνῃ. θυγάτηρ θυγατρὸς²) e anche il paziente controllo di tutte le 61 occorrenze segnalate dal TLG³. Sembrano dunque corrette la traduzione inglese di De Lacy-Einarson 1959 (581) “I learned of it from my granddaughter” (seguita, in sostanza, da R. Warner 1971, 176, da R. Waterfield in Kidd 1992, 365, e da S. Pomeroy 1999, 78), quella francese di Hani 1980 “j'ai appris la nouvelle par ma petite fille”, e quelle spagnole di R.M. Aguilar 1996, 313 “me enteré por mi nieta” e di R. Caballero 2005, 42 “por nuestra nieta”.

Tuttavia – fin dal Cinquecento – ha sempre fatto difficoltà concettuale am-

¹ Queste ultime sono due (trascurabili) traduzioni-strenna, uscite rispettivamente nella Collana “Libri di una sera” (La Spiga-Meravigli, Vimercate 1993: “giunto a Tanagra, ho appreso la notizia da nostra nipote”) e da Il Nuovo Melangolo (Genova 2010: “non appena giunsi a Tanagra, appresi la notizia da mia nipote”).

² Cfr. *Synagogè*, Phot., Suid., *Etym. Magn.* etc. (s.v.).

³ Ringrazio vivamente gli amici e colleghi Augusto Guida ed Enrico Magnelli, che mi hanno ripetutamente supportato nella consultazione del TLG e nei relativi controlli.

mettere che Plutarco, padre della bimba di due anni che è appena morta, sia al tempo stesso nonno di una nipote già adulta, abitante a Tanagra, dalla quale ha appreso la notizia. Per questo molti dei grandi traduttori ‘storici’ di Plutarco preferivano ‘tagliare’ il problema. Già J. Amyot (1572) traduceva: “Celuy que tu m’avois envoyé pour m’apporter la nouvelle de la mort de nostre petite fille, à mon advis, m’a failly par le chemin, estant allé droict à Athenes: mais arrivé à Tanagre j’en ay esté adverty”. Così la nipote spariva del tutto dal testo⁴. Seguirono la stessa linea la traduzione di Marcello Adriani il Giovane (fatta alla fine del Cinquecento, ma pubblicata nel 1819 da F. Ambrosoli) “arrivato che fui a Tanagra, subito intesi il tutto” e quella di Ricard (1844) “j’en ai reçu la nouvelle en arrivant à Tanagre”. Ancora B. Snell (1948) traduceva: “... und daher habe ich erst bei meiner Ankunft in Tanagra von diesem Verlust gehört”; e M. Hadas (1957, 93) “... and

consequently I learned about the child only when I arrived in Tanagra”.

La questione aveva avuto in realtà una prima svolta importante nel 1889, quando Wilamowitz, nel suo *Commentariolum Grammaticum* III (23 s.)⁵, sentenziò che era giusta l’ipotesi fatta vent’anni prima da Volkmann (1869, I 29), che in quel brano Plutarco usasse il termine *θυγατριδῆ* non nel consueto senso di “Enkelin”, ma in quello di “Nichte”, per indicare la figlia di uno dei suoi fratelli (Lampria e Timone), cioè una nipote di cui era zio (non nonno). La conclusione sembrò a molti inevitabile ed ebbe anche l’avallo decisivo di Ziegler, nella *RE* (1951), 651 = 1965 (tr. it.), 24 s.⁶.

Di conseguenza, diversi traduttori si pronunciarono esplicitamente in questo senso: ad esempio, O. Apelt (Leipzig 1926, II 114) traduceva “durch unsere Nichte”, M. Pinnoy (Leuven 1979, 69) “van onze nicht”⁷ e ancora D. Russell (1993) traduce: “from my niece”⁸. S’aggiunga che la traduzione di Russell

⁴ WYTTEBACH (1797), annotando la traduzione latina di Xylander, sospettava che si dovesse correggere (in *μητραδελφῆς* o simili) e aggiungeva: “Amiotus plane omisit”.

⁵ Riproposto in *Kleine Schriften* IV (1962), 648 s.

⁶ MARTIN-PHILLIPS 1978, 395, n. 5 e HANI 1980, 176 rimandano anche a W. Christ (- W. Schmid - O. Stählin), *Geschichte der Griechischen Literatur*, 2.1, München 1911⁵, 368 (=1920⁶, 486), ma si tratta di un errore: lì non si parla della *θυγατριδῆ*.

⁷ Un vivo ringraziamento all’amico Luc van der Stockt per avermi procurato questo utile contributo (che presenta testo, traduzione e commento) e per avermi supportato nella comprensione della lingua fiamminga.

⁸ Si noti però che RUSSELL 1993 traduce così a p. 297, ma a p. 382 scrive in nota che *thugatriδè* significa spesso “granddaughter”, ma può anche significare “niece” o “daughter-in-law” (in verità due ipotesi: la seconda fatta da Babut 1981, come vedremo), e probabilmente “it is one of these here”, perché è ben difficile che Plutarco avesse in contemporanea una bimba di due anni e “a grown-up grandchild”.

è riproposta anche a p. 59 del volume curato nel 1999 dalla Pomeroy, che però ne prende le distanze nel suo “Commentary”, a p. 78 (salvo poi accettarla a p. 80).

Una seconda svolta si è avuta in verità nel 1981 con la presa di posizione di un altro grande studioso, Daniel Babut, il quale, affrontando nel suo complesso la questione dei figli di Plutarco, concludeva in modo perentorio – sulla base di *Cons. ux.* 608C – che il Cheronese ebbe cinque figli (e non di più): nell’ordine, prima quattro figli maschi (Soclaro, morto a 12-15 anni, Autobulo, Plutarco junior e Cherone, morto in tenera età) e poi l’unica femmina, Timossena, morta a due anni.

Alla luce di queste conclusioni (che in verità negli anni successivi sono state parzialmente rivedute e corrette⁹) – considerando che sicuramente Plutarco non ebbe figlie adulte – Babut ha avanzato l’ardita ipotesi che nella *Cons. ux.* usasse il termine *θυγατριδῆ* nel senso di “belle-fille”, cioè di “nuora” (o “daughter-in-law”), e indicasse così la moglie di uno dei figli sposati (probabilmente Autobulo). L’ipotesi è piaciuta a B. Puech

1992 (4882, n. 195) e a D. Harvey (nella “Bibliography” di Pomeroy 1999, 208), ma è stata apertamente criticata dalla stessa Pomeroy, perché non ci sono paralleli di *θυγατριδῆ* usato in quel senso.

Proprio da qui è bene riprendere le fila della questione: e, di necessità, bisogna riprenderle proprio a partire dalla lingua greca con alcuni punti fermi.

1. Otto Apelt (1926, II 163) e Sarah Pomeroy (1999, 78) parlano di una *θυγατρίς* di Plutarco: ma probabilmente questo è solo un banale ‘lapsus’ per *θυγατριδῆ*. Il sostantivo *θυγατρίς* non è attestato nel greco classico (e non c’è nei dizionari, né nel LSJ né altrove): ricorre solo una volta in epoca bizantina (in Teodoro Studita, *PG* 99, 893a) e significa “figlia”¹⁰.

2. L’aggettivo sostantivato *θυγατριδῆ* (sott. *παῖς*)¹¹ è un termine preciso, direi quasi tecnico, che significa “figlia della figlia” e il suo maschile *θυγατριδοῦς* (sott. *παῖς*) indica specificamente il “figlio della figlia”. Suppongo che il neutro *θυγατριδοῦν* (sott. *τέκνον*) si usasse

⁹ Le sue conclusioni sono state ulteriormente precisate (e corrette) da TEODORSSON 1990, 65-66 e PUECH 1992, 4880-82): i due studiosi hanno convincentemente argomentato che il primogenito (indicato come *τέκνον*, senza distinzione di sesso) con ogni probabilità morì alla nascita; seguirono poi i quattro maschi (Autobulo, Plutarco jr, Soclaro e Cherone, morto bambino) e poi la povera Timossena. I figli di Plutarco dovevano dunque essere sei, e tre maschi raggiunsero l’età adulta (anche Soclaro), come dimostra *QC* 8.6, 725F, dove i due figli più giovani (probabilmente Plutarco jr e Soclaro) arrivano in ritardo a cena perché sono stati a teatro: cfr. in proposito TEODORSSON 1996, 216-7; FRAZIER 1996, 64, n. 11; BRACCINI-PELLIZER 2014, 249.

¹⁰ Cfr. E. Trapp, *Lexicon zur byzantinischen Gräzität*, s.v.

¹¹ È un aggettivo contratto (cfr. *θυγατριδέος* in Hdt. 5.67.4, 69.1 ecc.) e quindi va scritto con l’accento circonflesso: invece HANI 1980, 176-177 lo scrive ripetutamente con accento acuto.

quando non si voleva fare distinzione di sesso. Non ci sono attestazioni con significato diverso. Plutarco impiega spesso questo termine, sia nelle *Vitae* che nei *Moralia* (tre volte al femminile¹², venti volte al maschile¹³), sempre con la massima precisione. Sono quindi scorrette e insostenibili linguisticamente sia l'ipotesi di Volkmann-Wilamowitz che quella di Babut. Pertanto non c'è dubbio che qui si parla di una "Enkelin", non di una "Nichte": detto in inglese, è una "granddaughter", non una "niece"; in spagnolo, è una "nieta", non una "sobrina". Per essere chiari anche in italiano, questa è una nipote di nonno, non di una nipote di zio: per la precisione, è una nipote del nonno materno.

Sarah Pomeroy 1999, 78 tenta di argomentare che la moglie di Plutarco, Timossena, verso i 40 anni poteva essere madre della bimba morta a due anni e nonna di una nipote abitante a Tanagra (con la mamma: e Plutarco potrebbe

aver saputo la triste notizia addirittura da una bambina). Ma questa è una chiara forzatura ed è in clamorosa contraddizione con quanto l'autore afferma nel cap. 2 della stessa *Consolatio* (608C):

τοῦτο δέ, ὅτι καὶ σοὶ ποθοῦση
θυγάτηρ μετὰ τέσσαρας υἱοῦς
ἐγεννήθη κάμοι τὸ σὸν ὄνομα
θέσθαι παρέσχεν ἀφορμὴν, οἶδα¹⁴
ἀγαπητὸν διαφερόντως γενόμενον
("e a questa bimba so che noi vo-
levamo un bene straordinario, per-
ché per te, dopo quattro maschi, era
nata la figlia che desideravi tanto e
a me aveva portato la possibilità di
darle il tuo nome").

Qui è perfetta l'argomentazione di Babut 1981, 56: non occorrono troppe parole per capire che (almeno a quella data) Plutarco e Timossena non avevano altri figli. Lo scrittore non aveva mai avuto la possibilità di dare il nome Timossena ad una figlia¹⁵: non può mentire o prendersi gioco della moglie!

¹² *Arist.* 27.3 e 6; *Cons. ux.* 608B.

¹³ *Thes.* 17.7; *Numa* 9.7; *Cor.* 1.1; *De garr.* 508A, *De sera* 563A, ecc. Per brevità non sto ad elencarli tutti: mi limito a citare un solo caso, particolarmente significativo. In *Dion* 56.1 troviamo che (forse) Dione voleva come successore Apollocrate, ἀδελφιδῶν τῆς γυναικός, θυγατριδῶν τῆς ἀδελφῆς: "nipote della moglie e nipote della sorella". Grazie alla terminologia precisa, si capisce che era (per Dione) figlio del fratello di sua moglie e della figlia di sua sorella! La lingua greca è molto specifica per i discendenti diretti (nipoti di nonno), non così per i nipoti indiretti (figli di fratello o sorella).

¹⁴ Accetto il testo stabilito da Hani (e traduco di conseguenza), ma anche espungendo οἶδα (con Wilamowitz e Sieveking, Teubner 1929) e facendo reggere la frase dal precedente οἶσθα δὲ καὶ αὐτή, non cambia assolutamente l'intenso valore umano della proposizione.

¹⁵ HANI 1980, 177 scrive: "Mais celà implique-t-il qu'il n'avait jamais eu de fille auparavant? Nous ne le pensons pas". Il ragionamento è insinuante e inutilmente malizioso: la cosa dimostra sicuramente che Plutarco e Timossena non avevano mai avuto una bambina prima.

La cosa è confermata poi al cap. 5 (609D), quando Plutarco ricorda che la moglie ha già dato prova della sua forza d'animo quando ha perduto il primogenito (τὸ πρεσβύτατον τῶν τέκνων). L'uso del superlativo (insieme alle due considerazioni sul desiderio e sul nome) esclude categoricamente che ci fosse una loro figlia più anziana abitante a Tanagra, nata in epoca precedente.

Ciononostante la Pomeroy (1999, 78) ritiene possibile che Plutarco e Timossena avessero una figlia 'anteriore' di cui lo scrittore non parla mai. Anzi, considera ancora la 'vecchia' possibilità (affacciata da H. Heinze 1886, pp. v-viii, e giustamente criticata già da Wilamowitz e da Ziegler¹⁶, ma ripresa anche da Ian Kidd 1992, 360¹⁷) che Plutarco e Timossena avessero complessivamente, oltre ai quattro maschi, anche quattro figlie femmine, perché nelle *Questioni Conviviali* l'autore parla di

tre γαμβροί, ritenuti tre "generi"¹⁸.

Tuttavia – per riassumere in breve le ovvie obiezioni – queste tre figlie

a) non possono essere nate dopo la *Cons. ux.*¹⁹, perché non possono essere cresciute fino a sposarsi prima delle *Questioni Conviviali*²⁰;

b) non possono essere nate da Plutarco e Timossena prima dei quattro maschi, ricordati nella *Cons. ux.*, perché in tal caso l'autore non avrebbe potuto scrivere che lui aveva avuto finalmente l'occasione di dare ad una figlia il nome Timossena (se aveva già perso ben tre occasioni), né che la moglie desiderava avere una figlia (se ne aveva già tre ed era alla nona gravidanza!)²¹;

c) non possono essere nate prima del matrimonio di Plutarco²², altrimenti cambierebbe completamente l'immagine dello scrittore, sposatosi giovane

¹⁶ WILAMOWITZ 1889, 23; ZIEGLER 1965, 21.

¹⁷ Nella Introduzione alla traduzione di Waterfield.

¹⁸ Considerazioni analoghe in CABALLERO 2005, 41, note 1 e 2.

¹⁹ Scritta certamente attorno al 90 d.C., come (quasi) tutti riconoscono di comune accordo: cfr. ZIEGLER 1965, 94; JONES 1971, 136; HANI 1980, 177; AGUILAR 1996, 309; POMEROY 1999, 76. La datazione alla prima decade del II secolo ("como poco"), proposta da CABALLERO 2005, 41, n. 2 non è compatibile con la recente maternità di Timossena (che suppongo coetanea, o poco più giovane, di Plutarco).

²⁰ I primi tre libri sono databili all'anno 99 e i successivi ai primi anni del II secolo: cfr. CASANOVA 2017, 335 ss. E – si noti – i tre γαμβροί compaiono già nei primi due libri.

²¹ Io credo che l'argomentazione sarebbe totalmente differente se l'autore dovesse consolare la moglie per la perdita della loro quarta figlia, ottava (o nona) nella classifica complessiva della loro famiglia!

²² KIDD 1992, 360 considera anche la possibilità che Timossena non fosse la prima moglie per Plutarco!

con Timossena per amore (e con qualche difficoltà tra i loro genitori, come si racconta nell'*Amatorius*, 749B ss.) e legato esclusivamente a lei per tutta la vita (come si può inferire dalla *Vita di Catone minore* 7.3)²³.

Ma su questo non vorrei soffermarmi a lungo, anche perché io ho già dimostrato altrove che questi tre γαμβροί nominati nelle *QC* sono tre “cognati”, non tre “generi” (con buona pace di Heinze). Significano solo che molto probabilmente Timossena aveva uno o più fratelli, cognati di Plutarco, e forse anche che Plutarco aveva una sorella, o magari persino due, sposate²⁴; e Plutarco – complessivamente – aveva (almeno) tre cognati²⁵.

La conclusione è inevitabile e sicura: Plutarco – purtroppo per lui – non ebbe mai una figlia adulta e quindi non ebbe nessuna “figlia di sua figlia”.

Ma, allora, come si spiega la “granddaughter” di cui si parla del nostro passo? Qui la spiegazione potrà forse essere deludente, ma somiglia molto al proverbiale uovo di Colombo. A mio

avviso bisogna rendersi conto che il nonno di questa nipote non è Plutarco, ma è il messaggero che Timossena ha mandato da Cheronea. Rileggiamo insieme il brano senza pregiudizi:

L'uomo che tu hai mandato ad avvertirmi della morte della bambina, a quanto pare, mi ha mancato lungo la strada²⁶ e ha proseguito verso Atene: così io, giunto a Tanagra, l'ho saputo dalla nipote.

Nell'indicazione *παρὰ τῆς θυγατρὶδῆς* il possessivo non c'è: ovviamente è sottinteso un genitivo, ma – dopo quanto si è visto – non può esserci sottinteso né ἐμοῦ né ἡμῶν. Con ogni evidenza bisogna intendere αὐτοῦ: e nella sua esposizione l'autore potrebbe aver sottinteso “di lui” perché parla “di lui” nelle due righe precedenti, fin dall'inizio. Del resto entrambi, sia lo scrivente che il destinatario della lettera, sanno di non avere una nipote “figlia della figlia”: quindi non c'è equivoco possibile.

Tuttavia, in un'opera letterariamente elaborata e rifinita, è chiaro che per

²³ Cfr. HANI 1980, 175.

²⁴ ZIEGLER 1965, 23 scrive che Plutarco non aveva sorelle. Io credo che sia una conclusione frettolosa. Plutarco non parla mai né di sua madre né di sue sorelle: questo però non significa che non ne abbia avute.

²⁵ Come già aveva ipotizzato VOLKMANN (1869, I, 57-58: “vielleicht Schwager”), smentito in proposito da Wilamowitz, il quale preferiva pensare che Plutarco chiamasse *gambroi* i mariti delle nipoti, figlie dei suoi fratelli. Hanno pensato a cognati anche i due maggiori commentatori delle *QC*, Zofia ABRAMOWITZOWNA 1960 e TEODORSSON 1989, 42 e 1996, 38.

²⁶ Sicuramente il testo non significa “ha sbagliato strada” (come, se capisco bene, traducevano KOSTER 1954, 87 e AGUILAR 1996, 313): cfr. PINNOY 1970, 80, che per καθ' ὁδόν, “lungo la strada”, rimanda giustamente al parallelo di Hdt., I 111.

dire “l’ho saputo da *sua* nipote” Plutarco avrebbe dovuto aggiungerci il genitivo αὐτοῦ, ed è quindi logico che noi dovremmo inserire a testo <αὐτοῦ>, con due belle parentesi uncinatate, e congetturare che sia caduto nella trasmissione dell’opera perché tralasciato, per distrazione, da un copista antico che riteneva già finita la frase.

C’è però anche una (non piccola) possibilità che sia stato lo stesso Plutarco ad omettere quel genitivo, per rapidità di espressione narrativa. La *Cons. ux.* è uno scritto non finito e frettoloso, “redactado de forma improvisada y a vuelapluma, por así decir, en su breve estancia en Tanagra”, come ha scritto R. M. Aguilar (1996, 310). Tra l’altro, si noti che già all’inizio il testo dice ἔοικε διημαρτηκέναι e l’espressione sottintende di fatto ἔμοῦ (come ha osservato M. Cannatà Fera 1991, 318 n. 20) oppure ἡμῶν (come sospetto io, perché penso che Plutarco non viaggiasse da solo). A giudizio della Cannatà, l’omissione di questo genitivo “rivela una costruzione poco curata” e, insieme ad altri particolari, “tradisce la fretta della composizione”. Pertanto anche

l’omissione di αὐτοῦ potrebbe essere dovuta a rapidità di stesura e rientrare nell’ambito di quelle considerazioni.

In ogni caso però – comunque la si voglia spiegare – sono assolutamente convinto che l’assenza del genitivo αὐτοῦ ha provocato l’imbarazzo dei grandi traduttori da Amyot e Adriani fino a Snell e Hadas (e i disperati tentativi ermeneutici degli studiosi da Wyttenbach a Babut): e questo mi conferma che qui si parla della nipote del messo.

L’accaduto è a mio avviso ricostruibile nelle sue linee generali e – sostanzialmente – abbastanza semplice. Timossena ha mandato un messo ad avvertire (ἔπεμψας ἀπαγγελοῦντα) Plutarco (anche questo sottinteso per brevità). Dove l’ha mandato? Sembra di capire a Tanagra e ad Atene: evidentemente la donna sa che Plutarco ha un lungo impegno (ad esempio, un ciclo di lezioni) a Tanagra, ma prima (forse in preparazione) è andato ad Atene, e quindi pensa che il messo lo troverà o a Tanagra o ad Atene.

Tanagra è a nord di Atene (a 70 km circa) e a ovest di Tebe (circa 25 km), sulla strada che collega le due città²⁷: è in

²⁷ Cfr. MARTIN (-PHILLIPS) 1978, 394 n. 2. Al contrario, IMPARA-MANFREDINI 1991, 79 e POMEROY 1999, 78 (forse riprendendo un’osservazione di BABUT, *RPh*, 55 (1981) 323-324 sul commento di Hani) ritengono che Tanagra “non fosse affatto sulla strada tra Atene e Tebe”: e questo è un vero e proprio errore geografico (che rivela una scarsa conoscenza della Grecia). La strada ‘naturale’ per Atene scende da Tebe verso oriente, seguendo la valle del fiume Asopo fino a Tanagra, poi svolta verso sud passando il confine di regione col valico collinare del Parnete (o Parnes) e arriva ad Atene via Acarne (anche oggi Ὀδὸς Ἀχαρνῶν). Forse qualcuno obietterà che da Tebe si può anche prendere verso sud e passare per Platea, arrivando ad Atene via Eleusi: ma è più lunga ed è sconsigliata anche oggi da Google Maps (e dalle carte stradali).

Beozia, ma vicina al confine dell'Attica. È quindi a circa 80 km da Cheronea: è, più o meno, a metà strada tra Cheronea e Atene, e il viaggio di certo richiede più giorni²⁸.

Chiaramente il messo è stato prima a Tanagra, dove ha appurato che Plutarco non è ancora arrivato: è atteso da un giorno all'altro, ma per ora non c'è. L'uomo ha passato la notte a casa di sua nipote e naturalmente le ha spiegato la situazione, le ha detto della bimba morta e le ha anche raccontato del funerale avvenuto, del dolore composto di Timossena e altri particolari, per cui l'autore può scrivere nel cap. 4 (608F): "Chi era lì con te riferisce stupito che tu non ti sei vestita a lutto... e al funerale non c'era apparato sontuoso... ecc.". Chi ha riferito queste cose è ovviamente il messo, naturalmente alla nipote, e questa le ha poi ripetute a Plutarco.

Il giorno dopo l'uomo non è rimasto ad aspettare a Tanagra, ma ha deciso di andare ad Atene per portare a termine il suo compito, convinto che, se Plutarco si fosse trasferito da Atene a Tanagra proprio quel giorno, si sarebbero incontrati lungo la strada (καθ' ὁδόν), facendo la stessa via in senso opposto. Purtroppo, però, dev'essere successo un qualche imprevisto. Secondo me Plutarco non viaggiava da solo: immagino che con lui ci fosse almeno qualche servo e magari anche

qualche alunno o collaboratore. Lungo la strada forse si sono fermati a un punto di ristoro (o anche ad un semplice casolare) per una breve sosta (per andare in bagno, per abbeverare i cavalli, per mangiare qualcosa, o altro) e in quei momenti il messo inviato da Timossena è passato per la strada, in direzione opposta, non li ha visti ed ha proseguito verso Atene. Così l'uomo li ha mancati (ἔοικε διημαρτηκένας) e l'incontro non c'è stato: e Plutarco, ripreso senza alcun sospetto il suo viaggio, è giunto tranquillamente a Tanagra, nella "scuola" dove deve tenere un ciclo di lezioni o conferenze. Lì, però, qualcuno lo avverte di andare subito a casa della nipote del messo o, più probabilmente, manda a chiamare la donna: e così il filosofo viene informato da lei.

Naturalmente sui particolari di questo viaggio ho fatto diverse piccole congetture a titolo puramente esemplificativo, ma ho scelto sempre la più semplice e verisimile sulla base degli indizi offerti dal testo. In particolare, ho fatto l'ipotesi che Plutarco avesse a Tanagra un impegno preciso e protratto (ad es. un ciclo di lezioni, ma ci sono ovviamente altre possibilità) per la semplice ragione che, appresa la notizia, non partì subito per Cheronea, ma scrisse lì, in pochi giorni²⁹, gli

²⁸ Cfr. MARTIN (-PHILLIPS) 1978, 394: "Tanagra is approximately fifty miles, a journey of one to two days, from Chaeronea" (ed aggiunge in nota: "Tanagra is located on the road running from Chaeronea to Athens, roughly midway between the two cities").

²⁹ Sulla fretta della composizione (e sulle scarse probabilità che lo scritto sia stato rielaborato successivamente) vd. ZIEGLER 1965, 191 s.; CANNATÀ FERA 1991, 318 s.; ROSKAM 2013, 385 ss.

undici capitoli della *Consolatio*, che forse mandò alla moglie (naturalmente tramite una persona di sua fiducia), o forse le consegnò personalmente quando finalmente poté andare da lei³⁰.

La cosa può forse essere deludente per qualcuno, ma per me la nipote di cui si parla è quella del messo di Timossena. Io ne sono così convinto che quasi mi sembra indifferente che dopo *παρὰ τῆς θυγατρίδης* il genitivo *αὐτοῦ* sia caduto per errore nella tradizione o sia stato omesso dall'autore per rapidità di stesura. In effetti, però, la sua mancanza ha provocato purtroppo il malinteso ormai plurisecolare della nipote di Plutarco.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABRAMOWICZÓWNA, Z.,
- *Komentarz krytyczny i egzegetyczny do Plutarcha Quaestiones Convivales ks. I i II*, Torun, 1960.
- AGUILAR, R. M.,
- *Plutarco Obras morales y de costumbres (Moralia)*, Intr. trad. y notas, viii, Madrid, 1996, pp. 307-325.
- APELT, O.,
- *Plutarchi Moralische Schriften*, Übersetzt mit Einleitungen und Anmerkungen, Leipzig, 1926, I-III.
- BABUT, D.,
- "À propos des enfants et d'un ami de Plutarque: essai de solution pour deux énigmes", *REG*, 94 (1981) 47-62.
- BRACCINI, T. - PELLIZER, E.,
- *Plutarco. Conversazioni a tavola*, Libro ottavo, Napoli, 2014.
- CABALLERO, R.,
- "La ética plutarquea ante la muerte: algunas reflexiones sobre la *Carta de consolación a la esposa*", in: A. PÉREZ JIMÉNEZ, FR. TITCHENER (eds.), *Valori letterari delle opere di Plutarco. Studi offerti al professore Italo Gallo dall'International Plutarch Society*, Málaga-Logan, 2005, pp. 45-58.
- CANNATÀ FERA, M.,
- "La struttura delle *Consolationes plutarchee*", in: G. D'IPPOLITO, I. GALLO (eds.), *Strutture formali dei *Moralia* di Plutarco*, Atti del III Convegno... Palermo 1989, Napoli, 1991, pp. 315-324.
- CASANOVA, A.,
- "*Quaestiones Convivales*: composizione e fonti, tradizione e riprese", in: M. SANZ MORALES, R. GONZÁLEZ DELGADO, M. LIBRÁN MORENO & J. UREÑA BRACERO (eds.), *La (Inter)textualidad en Plutarco*, Actas del xii Simposio Internacional... Cáceres 2015, Cáceres-Coimbra, 2017, pp. 321-343.
- CHIOSSONE, F.,
- *Plutarco. Consolazione alla moglie*, Genova, 2010.
- DE LACY, P. H. - EINARSON, B.,
- *Plutarch's *Moralia**, vii, London-Cambridge Ma, 1959.
- FRAZIER, F. - SIRINELLI, J.,
- *Plutarque. Oeuvres Morales. Propos de Table, livres VII-IX*, Paris, 1996.
- HADAS, M.,
- *On Love, the Family, and the Good Life. Selected Essays of Plutarch*, Translated with introd., New York, 1957, pp. 93-100.
- HANI, J.,
- *Plutarque. Oeuvres Morales*, VIII, Paris, 1980.

³⁰ Mi fa propendere per questa ipotesi il fatto che la *Cons. ux.* non sembra perfettamente finita: nei capitoli 10 e 11 (a parte le lacune dei manoscritti) mi sembra che le argomentazioni non siano sviluppate in modo completo e definitivo.

- HEINZE, H.,
- *Die Familie des Plutarch von Chaeronea*, Pr. Stargard, 1886.
- IMPARA, P. - MANFREDINI, M.,
- *Plutarco. Consolazione alla moglie*, Intr. testo critico trad. e comm., Napoli, 1991.
- JONES, C. P.,
- *Plutarch and Rome*, Oxford, 1971.
- KIDD, I.,
- (ed.), *Plutarch: Essays*, transl. by R. Waterfield, Introd. by I. Kidd, Harmondsworth, 1992.
- KOSTER, A. J.,
- *Bloemlezing uit de Moralia*, Amsterdam, 1954, pp. 85-93.
- MARTIN, H. Jr. & PHILLIPS, J. E.,
- “*Consolatio ad uxorem (Moralia 608A-612B)*”, in: H. D. BETZ (ed.), *Plutarch's Ethical Writings and Early Christian Literature*, Leiden, 1978, pp. 394-441.
- PINNOY, M.,
- “Plutarchus’ *Consolatio ad uxorem*”, *Kleio* (Leuven), 9 (1979) 65-86.
- PISANI, G. - LELLI, E.,
- (eds.), *Plutarco. Tutti i Moralia*, testo greco a fronte, Milano, 2017.
- POMEROY, S. B.,
- (ed.), *Plutarch's Advice to the Bride and Groom and A Consolation to His Wife*, English translations comm. interpretative essays and bibl., New York-Oxford, 1999.
- PUECH, B.,
- “Prosopographie des amis de Plutarque”, *ANRW II* 33.6 (1992), pp. 4831-4893.
- ROSKAM, G.,
- “The place of literature in Plutarch’s *Consolatio ad uxorem*”, in: G. Pace, P. Volpe Cacciatore (eds.), *Gli scritti di Plutarco: tradizione, traduzione, ricezione, commento*, Atti del IX Convegno Internazionale... Ravello 2011, Napoli, 2013, pp. 381-389.
- RUSSELL, D.,
- *Plutarch: Selected Essays and Dialogues*, Oxford 1993 (pp. 297-303 = Pommeroy 1999, pp. 59-63).
- SNELL, B.,
- *Von der Ruhe des Gemütes und andere philosophische Schriften*, Zürich, 1948, pp. 1-8.
- TEODORSSON, S.-T.,
- *A Commentary on Plutarch's Table Talks, I-III*, Göteborg, 1989, 1990, 1996.
- VAGHI, A.,
- *Consolazione alla moglie*, Vimercate 1993.
- VOLKMANN, R.,
- *Leben Schriften und Philosophie des Plutarch von Chaeronea, I-II*, Berlin 1869.
- WARNER, R.,
- *Plutarch. Moral Essays*, Transl. with an Introd., Harmondsworth, 1971, pp. 176-185.
- WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.v.,
- *Commentariolum Grammaticum iii*, (1889), 23-24 = *Kleine Schriften*, Berlin 1962, iv 619-659 (647-650).
- ZIEGLER, K.,
- *Plutarco*, Brescia 1965 (trad. ital. di *Plutarchos von Chaironeia*, Stuttgart 1949 = *R.E.* XXI 1 (1951), coll. 636-962).

(Página deixada propositadamente em branco)